

DICAS SOBRE PUBLICAÇÕES EM REVISTAS ACADÊMICAS COM QUALIS (CAPES)

TIPS ON PUBLICATIONS IN ACADEMIC JOURNALS WITH QUALIS (CAPES)

Danilo da Costa¹

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9522717317530051>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1849-4945>

Universidade Católica de Brasília, UCB, DF, Brasil

E-mail: educadordanilocosta@gmail.com

Resumo

Este material tem por objetivo oferecer dicas sobre publicações em revistas acadêmicas que possuam classificação no sistema *Qualis* Periódicos da Capes. Trata-se de roteiros de aulas utilizadas para facilitar a escolha do periódico e o processo de submissão de manuscritos. Constituem-se apenas dicas, uma vez que esta temática envolve uma complexidade de fatores e informações.

Palavras-chave: Publicações acadêmicas. Periódicos. *Qualis* Periódicos. Capes.

Abstract

This material aims to offer tips on publications in academic journals that are classified in the Quales Periódicos system of Capes. These are class scripts used to facilitate the choice of the journal and the manuscript submission process. They are only tips, since this theme involves a complexity of factors and information.

Keywords: Academic publications. Periodicals. *Qualis* Periodicals. Capes.

Aula 01: *Qualis* Periódicos – considerações iniciais

01. Breves considerações sobre *Qualis*

1.1. O sistema *Qualis* só existe para avaliar periódicos em que professores de programas de mestrado e doutorado (*stricto sensu*) neles publicaram.

1.2. As avaliações dos PPGs (Programas de Pós-graduação *stricto sensu*) levam em consideração a estratificação *Qualis*.

1.3. A Capes, portanto, irá avaliar as revistas acadêmicas (periódicos) nas quais publicaram os professores do PPG que está sendo avaliado.

¹ Mestrando em Educação. Especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional; em Direito Administrativo; em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista. Licenciado em Geografia. Pesquisador. Editor. Professor universitário.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1849-4945>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9522717317530051>

Web of Science ResearcherID: ABH-3623-2020

02. Retomando conceitos e informações importantes

- 2.1. PPG nesta aula se refere a Programa de Pós-graduação *stricto sensu*, ou seja, cursos de mestrado e doutorado.
- 2.2. O vocábulo “periódicos” significa “revistas acadêmicas”. Logo, denomina-se *Qualis* Periódicos o sistema que avalia as revistas acadêmicas.
- 2.3. Revistas acadêmicas possuem ISSN.
- 2.4. ISSN é um numerário composto por oito dígitos que, no Brasil, são registrados pelo Ibict. Por exemplo: 2595-1661.
- 2.5. MEC avalia cursos de graduação.
- 2.6. Capes avalia cursos de mestrado e doutorado.

03. Estratificação das revistas acadêmicas no sistema *Qualis* (2013-2016)

- 3.1. A estratificação é feita pela comissão de avaliação de cada área e divulgada a cada 4 (quatro) anos.
- 3.2. O *Qualis* Periódicos do quadriênio 2013-2016 se divide em 8 (oito) estratos: A1; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C.
- 3.3. Cada estrato computa uma pontuação na avaliação: A1 = 100; A2 = 85; B1 = 70; B2 = 50; B3 = 30; B4 = 15; B5 = 5; C = 0.
- 3.4. A classificação por estrato de 2013 a 2016 está disponível para consulta no site da Capes “*Qualis* Periódicos – Plataforma Sucupira”.

04. Como consultar a estratificação *Qualis* Periódicos de 2013 a 2016

- 4.1. Entrar no site da Plataforma Sucupira (Capes): <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf>
- 4.2. Escolher o evento de classificação 2013-2016.
- 4.3. Selecionar a área: Direito, por exemplo.
- 4.4. Escolher a classificação: A1, por exemplo.

05. Estratificação das revistas acadêmicas no sistema *Qualis* (2017-2020)

- 5.1. A divulgação da estratificação do quadriênio 2017-2020 está prevista para julho de 2021.
- 5.2. O seminário de meio termo ocorrido em 2019 repensou o *Qualis* Periódicos do quadriênio 2017-2020 dividindo-o em 9 (nove) estratos: A1; A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; C. Porém, sabe-se que houve divergências entre as áreas. De forma que, apenas quando for divulgado oficialmente, saberemos a estratificação final de cada periódico no quadriênio 2017 a 2020.
- 5.3. Na proposta do seminário de meio termo de 2019, cada estrato computa uma pontuação na avaliação: A1 = 100; A2 = 85; A3 = 75; A4 = 65; B1 = 55; B2 = 40; B3 = 25; B4 = 10; C = 0.
- 5.4. A classificação preliminar por estrato do quadriênio 2017-2020, portanto, não está disponível para consulta no site da Capes “*Qualis* Periódicos – Plataforma Sucupira”.

5.5. No entanto, foi divulgada uma lista preliminar não oficial, advinda do seminário de meio termo em 2019, que pode ser consultada na extensão Qualis API.

Aula 02: Qualis Periódicos – como instalar a extensão Qualis API

06. Como realizar a instalação da Extensão Qualis API para busca da estratificação Qualis Periódicos.

6.1. A instalação da extensão Qualis API é feita diretamente pelo Chrome pelo link:

<https://chrome.google.com/webstore/detail/chromequalis/cmphlehdnbaffijibakolbdmicdifoeo?hl=pt-BR>

6.2. Observe agora na prática como se faz esta instalação.

07. Como utilizar a extensão Qualis?

7.1. Há duas formas de utilizar a extensão:

a) Selecione o número de ISSN do periódico a ser consultado, e clique no botão da extensão;

b) Clique no botão da extensão, digite o número de ISSN no campo de busca e clique na lupa.

7.2. Observe agora na prática como se utiliza esta extensão.

Aula 03: Critérios Qualis Periódicos

08. Critério “Afiliação Institucional de professores” – Qualis Periódicos

8.1. A afiliação institucional – de professores de programas de mestrado e doutorado – é a instituição em que o(a) professor(a) leciona.

8.2. A afiliação institucional – de professores que lecionam em mais de uma instituição – é a instituição em que o(a) professor(a) leciona nos cursos de mestrado e doutorado.

Por exemplo: determinado professor leciona na instituição X no curso de mestrado em Educação, e na instituição Y na graduação em Direito. Logo, sua afiliação institucional é a instituição X.

8.3. A afiliação institucional – de professores que lecionam em cursos de graduação em mais de uma instituição – é a instituição em que o(a) professor(a) tem maior carga horária. Ou seja, mesmo que o(a) docente leccione em mais de uma instituição, ele(a) só menciona como afiliação institucional a faculdade, ou centro universitário, ou universidade, em que tenha maior carga horária.

8.4. A afiliação institucional – de professores que lecionam em cursos de graduação e que são alunos de mestrado ou doutorado – é a instituição em que o(a) professor(a) é aluno.

Por exemplo: determinado professor leciona na instituição X no curso de graduação em Direito, e ele estuda na instituição Y mestrado em Educação. Logo, sua afiliação institucional é a instituição Y.

8.5.A afiliação institucional – de ex-professores de programas de mestrado e doutorado que não está mais atuando como professor – é a instituição em que este(a) professor(a) cursou sua maior titulação.

09. Critério “Afiliação Institucional de alunos” – Qualis Periódicos

9.1.A afiliação institucional – de alunos de programas de mestrado e doutorado – é a instituição em que o(a) aluno(a) estuda.

9.2.A afiliação institucional – de alunos de graduação – é a instituição em que o(a) aluno(a) estuda.

9.3.A afiliação institucional – de ex-alunos de programas de mestrado e doutorado que não está atuando como professor – é a instituição em que o(a) aluno(a) estudou.

10. Critério “Exogenia” – Qualis Periódicos

10.1.A Exogenia refere-se à percentagem de autores/coautores, membros do Conselho Editorial e do Corpo de Pareceristas pertencentes a unidade da federação distinta à da Instituição responsável pelo periódico.

10.2.Exemplo de classificação por exigência de Exogenia: A1 = 75%; A2 = 75%; B1 = 50%; B2 = 50%; B3 = 50%; B4 = 40%; B5 = 25%; C = 0%.

10.3.A obrigatoriedade de uma só afiliação institucional por autor se dá por ser a exogenia um critério Qualis Periódicos da Capes, em que se avalia a unidade da federação da afiliação institucional dos(as) autores(as) e do local-sede da revista acadêmica.

10.4.O percentual de artigos exógenos determina o estrato de qualis periódicos da Capes, sendo maior o qualis quanto mais exógenos forem os artigos.

10.5.Nesse sentido, procure uma revista cujo local-sede seja uma unidade da federação diferente da UF dos(as) autores(as) do seu manuscrito. Isso aumentará as chances de aprovação.

11. Critério “Titulação dos autores” – Qualis Periódicos

11.1.É muito importante escolher bem os(as) coautores(as) do seu artigo.

11.2.Há revistas que só aceitam artigos nos quais um(a) dos(as) autores(as) seja doutor(a). Exigência da maior parte das revistas com qualis A.

11.3.Há revistas que só aceitam artigos nos quais um(a) dos(as) autores(as) seja mestre(a) ou doutor(a). Exigência da maior parte das revistas com qualis B.

11.4.Há revistas que NÃO aceitam artigos nos quais um(a) dos(as) autores(as) seja aluno(a) de graduação, ainda sem ter concluído o ensino superior.

11.5.Há revistas que só aceitam artigos nos quais um(a) dos(as) autores(as) seja professor(a) ou aluno(a) de mestrado ou doutorado, preferencialmente na área da revista. Exigência da maior parte das revistas que pretendem aumentar o seu estrato de qualis.

11.6.A Capes avalia programas de mestrado e doutorado. E, para dar a nota desses programas, avalia com seus critérios as revistas (qualis periódicos) e os livros (qualis livros) onde publicaram os(as) professores(as) daquele programa

que está sendo avaliado. Logo, toda vez em que há artigos de professores(as) de mestrado e doutorado numa revista, isso provoca a avaliação da Capes sobre este periódico.

11.7. Então, aumentam suas chances de publicação em revistas com bom qualis ter um(a) coautor(a) doutor(a) e outro(a) que leciona em programa de mestrado ou doutorado, ou mesmo um(a) mestrando(a) ou doutorando(a).

12. Critério “Quantidade de autores” – Qualis Periódicos

12.1. Quanto menor a quantidade de autores, melhor.

12.2. A maior parte das revistas acadêmicas com bom Qualis não permitem submissões de manuscritos com mais de 3 (três) autores.

12.3. Alguns periódicos mais exigentes só permitem submissões de manuscritos com até 2 (dois) autores.

13. Critério “Fator de Impacto” – Qualis Periódicos

13.1. Quando um artigo X publicado cita em suas referências um artigo Y. Considera-se que o artigo Y, que foi citado, impactou o artigo X. Logo, o artigo Y impacta a produção científica em sua área.

13.2. A revista acadêmica que publicou o artigo Y que foi citado pelo artigo X aumenta, então, o seu fator de impacto, pois o impacto de um periódico é composto pelo impacto de todos os seus artigos.

13.3. A Capes determina o fator de impacto de uma revista acadêmica a partir de bases bibliométricas.

13.4. As bases e os indicadores bibliométricos utilizados no Qualis Referência serão:

a) Scopus: CiteScore e percentis;

b) Web of Science: Percentis calculados a partir do Fator de Impacto - Journal Citation Reports (JCR);

c) Google Scholar: índices h (h5 ou h10).

13.5. Portanto, h5 é um número baseado na quantidade de artigos citados e quantidade de citações de cada artigo. Veja um exemplo de classificação de periódicos, considerando-se atenderem os demais Critérios Qualis (CQ) somando ao Índice H: $CQ + H > 8 = A1$; $CQ + H > 3 = A2$; $CQ + H > 2 = A3$; $CQ + H > 1 = A4$.

13.6. Logo, é importante que o seu trabalho cite algum artigo do último quinquênio publicado na revista acadêmica em que você pretende realizar a submissão.

14. Critério “Informações sobre o Autor” – Qualis Periódicos

14.1. As revistas acadêmicas ou científicas, que buscam seguir os critérios estabelecidos pelo Qualis Periódicos da Capes, exigem que os(as) autores(as) informem o correio eletrônico, os links do currículo Lattes e da identidade internacional Orcid, bem como especifiquem um resumo curricular mencionando a formação e as informações acadêmicas.

14.2.E-mail: Envie seu e-mail particular, ou seja, que não seja vinculado a uma empresa e/ou a um órgão público.

14.3.Lattes: Caso você ainda não o tenha, faça o cadastro em lattes.cnpq.br. Em seguida, copie o link. Lattes é um currículo acadêmico brasileiro obrigatório nos processos de submissão em periódicos.

14.4.Orcid: Caso você ainda não a tenha, faça o cadastro em <https://orcid.org/register>. O Orcid é uma identidade internacional obrigatória nos processos de submissão em periódicos.

14.5.Resumo Curricular: No resumo curricular, deve-se tomar cuidado para que não seja algo longo, constituindo-se como um bom parâmetro em média três linhas. Neste resumo curricular, precisa constar a formação acadêmica (graduação, pós, mestrado, doutorado). Não entra ensino médio, nem fundamental, nem cursos técnicos. Também não entram experiências profissionais não acadêmicas.

Aula 04: Tipos de trabalho para submeter a periódicos com *Qualis*

15.Artigos científicos têm maiores chances do que artigos acadêmicos

15.1.Artigos científicos são melhor avaliados que artigos acadêmicos.

15.2.Um artigo de revisão é um artigo acadêmico, mesmo que seja de revisão de literatura, de revisão integrativa, de revisão sistemática ou qualquer outro tipo de artigo de revisão.

15.3.Um artigo científico é resultado de pesquisa científica com prova metodológica primária.

15.4.São consideradas pesquisas com prova metodológica primária: pesquisas de campo; entrevistas e questionários aplicados em seres humanos com TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) aprovado por um CEP (Comitê de Ética em Pesquisa); análise de fenômenos; estudo de caso real com coleta de prova primária etc.

15.5.No meio do caminho – entre a classificação acadêmico e científico – se encontram artigos com mais chances do que os de revisão, enquadrados como estudo de caso (sem prova primária); análise documental (avaliam-se documentos públicos); análise de dados públicos (IBGE, SSP etc.); análise de jurisprudência etc.

15.6.Veja se a revista acadêmica aceita artigos de revisão, ou ainda, quais tipos de artigos podem ser submetidos.

16.Artigos escritos em língua estrangeira

16.1.Submissões de artigos estrangeiros ou em outros idiomas têm preferência.

16.2.No entanto, se sua afiliação institucional for nacional, não adianta ter um(a) coautor(a) com afiliação institucional estrangeira, pois não conta como publicação estrangeira.

16.3.Porém, mesmo com afiliação institucional nacional, submeter artigos em inglês ou em espanhol aumenta suas chances de lograr êxito, pois a revista

pontua quando tem artigos em língua estrangeira, pelo critério da internacionalização do periódico.

Aula 05: Como escolher o periódico para submissão de manuscritos

17. Escolha do periódico para submissão

17.1. Encontre uma revista acadêmica que publique sobre a mesma área temática do seu artigo, escolhendo a área e a classificação do periódico, por meio do link

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf>

17.2. Consulte a classificação preliminar do seminário de meio termo (2019) por meio da extensão *Qualis* API, observando se há previsão de *Qualis* para o próximo quadriênio (2017-2020).

17.3. Copie o nome e o ISSN da revista acadêmica e busque no navegador o site do periódico escolhido.

17.4. Veja se houve publicação de edições desta revista no último ano, para verificar se o periódico a descontinuidade do periódico, ou seja, se ele parou de publicar.

17.5. Veja se a revista é de Unidade da Federação (UF) diferente da UF dos autores.

18. Diretrizes para autores

18.1. No site da revista escolhida, localize “Diretrizes para Autores”, ou “Condições para Submissão”, ou “Submissão”, para descobrir as exigências do periódico.

18.2. Observe o número de autores permitidos, bem como a titulação exigida por autor.

18.3. Veja o tipo de artigo aceito (de revisão, científico, estudo de caso etc.) para checar se o seu se enquadra.

18.4. Encontre a norma adotada pela revista (ABNT, APA, Vancouver etc.) e adeque seu trabalho a esta norma se for o caso.

18.5. Descubra se o periódico exige uma determinada estrutura mínima por manuscrito, por exemplo: título em português e inglês; resumo e palavras-chave em português e inglês (*abstract*, *keywords*); introdução; desenvolvimento; considerações finais; referências.

18.6. Veja se a revista disponibiliza um *template*, isto é, um modelo a ser seguido, no que tange à diagramação.

18.7. Caso não haja um modelo do periódico, localize as especificações da forma: fonte; tamanho da fonte; espaçamento entre linhas; etc.

19. Realização da submissão

19.1. Poucos periódicos aceitam submissões por e-mail. A maior parte aceita as submissões pelo próprio site da revista, geralmente usando a plataforma OJS ou similar.

19.2. Em submissões no próprio site da revista, pelo menos um dos autores precisa preencher o formulário eletrônico, alimentando-o com os metadados do artigo que incluem informações sobre todos os autores e sobre o manuscrito.

20. Identificação de periódicos predatórios

20.1. Periódicos predatório – conforme o Relatório *Qualis* Periódicos (Área 38: Educação) – são revistas que assediam os pesquisadores, cobrando taxas de submissão ou publicação elevadas e garantindo um prazo muito curto para aprovação e publicação do artigo.

20.2. Esta área, quando identifica tais revistas, a classifica como C ou B4.

20.3. Há listas disponíveis na internet de algumas dessas revistas, como este exemplo: <https://predaqualis.netlify.app/lista/>.

20.4. No exterior, é comum revistas cobrarem pelo processo editorial ou pela submissão. No Brasil, algumas revistas cobram taxas razoáveis e não são consideradas predatórias, pois seguem os critérios *Qualis* Periódicos, incluindo-se a revisão às cegas por pares, em tempo similar às revistas que nada cobram (geralmente vinculadas a universidades públicas que já possuem verbas públicas para o processo editorial).

20.5. Em resumo, uma revista predatória cobra um valor alto, faz poucas críticas ou nenhuma crítica ao manuscrito (provavelmente por não realizar revisão às cegas por pares) e aprova ou publica rapidamente o manuscrito após o pagamento.

Aula 06: Vinculação de Publicações nos Perfis de Pesquisadores

21. Perfil Publons

21.1. Criação no perfil Publons, que é vinculado ao lattes e a Web of Science ResearcherID.

22. Vinculação nos Perfis de Pesquisadores

22.2. Mostrar os mecanismos de vinculação das publicações nos perfis pesquisadores (orcid, publons e etc.).

Referências

BRASIL, Ministério da Educação. **Relatório do Qualis Periódicos - Área 38:** Educação. Brasília: Capes, 2019.